

III ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

УДК 94(470)

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1999–2008 ГГ.

Бичаков С.А.

Севастопольский государственный университет

В статье изучен центрально-азиатский вектор внешней политики Российской Федерации в период 1999–2008 гг. Автор исследует основные события, происходившие в 1999–2008 гг. в центрально-азиатском регионе и их последствия для России. Рассмотрены интеграционные процессы и роль военно-политического и экономического аспектов во взаимоотношениях Российской Федерации с центрально-азиатскими республиками. Основываясь на официальных документах, автор анализирует успешные действия российского правительства в отношении усиления влияния Москвы в Центральной Азии.

The article presents the Central Asian vector of the foreign policy of the Russian Federation during the period 1999–2008. The author explores the main events that took place in 1999–2008 in the Central Asian region and their consequences for Russia. It also considers integration processes and the role of the military, political and economic aspects in the relations of the Russian Federation with the Central Asian republics. Based on official documents, the author analyzes the successful actions of the Russian government regarding the growing influence of Moscow in Central Asia.

Ключевые слова: Центральная Азия, Каспийский регион, Внешняя политика России.

Key words: Central Asia, Caspian region, Russian foreign policy.

Начиная с 1991 г. внешняя политика Российской Федерации в отношении центрально-азиатских республик имела противоречивый характер. С начала 1990-х гг. развитие многопланового сотрудничества с государствами Центральной Азии являлось одной из приоритетных задач внешнеполитического курса Москвы. Однако в этот период Россия находилась в глубоком экономическом кризисе и переживала острую политическую нестабильность, которая в свою очередь обусловила дипломатическую слабость государства.

Позиционируя себя как молодое демократическое государство, отрицая преемственность в отношении советского прошлого, Москва осознанно отказалась от роли центра во взаимоотношениях с центрально-азиатскими республиками. Кроме этого в Центральной Азии к власти пришли национальные правительства, которые поставили целью обособиться от России в политических отношениях.

В первой половине 1990-х гг. поиски альтернативы советской системе взаимоотношений между Москвой с одной стороны и центрально-азиатскими республиками с другой, не увенчались успехом. Но все же Россия продолжала оставаться гарантом безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В особенности это было выражено в ходе гражданской войны в Таджикистане.

Во второй половине 1990-х гг. политика Российской Федерации в Центральной Азии начала меняться, что в свою очередь было связано с нерешенными проблемами, возникающими в регионе, которые с легкостью перекидывались на территорию России (оборот и распространение наркотиков, радикальный исламизм и террористическая угроза). Продолжалось усиление международной конкуренции за влияние в Центральной Азии, повышая тем самым ценность региона в глазах российской элиты [7, с. 132]. Изменения в политике Москвы выражались в стремлении избавиться от противоречий внешнеполитического курса Российской Федерации начала 1990-х гг. Назначение главой МИД РФ Е.М. Примакова в 1996 г. увеличило значение центрально-азиатского региона во внешней политике России.

Усиление позиций России в регионе происходило за счет развития интеграционных процессов, выстраиваемых с центрально-азиатскими республиками. Так, 29 марта 1996 года страны «таможенной четверки» (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия) подписали договор, подразумевавший формирование единого экономического пространства [2]. В феврале 1999 г. интеграционный процесс между Россией и центрально-азиатскими государствами вышел на качественно новый уровень. Между Российской Федерацией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном был подписан «Договор о таможенном союзе и едином экономическом пространстве». Целью соглашения было проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой и торговой политики, развитие инфраструктуры в целях свободного движения «товаров, услуг, капитала и рабочей силы». Кроме этого предусматривалось формирование единой таможенной территории и общего рынка [3].

Несмотря на попытки закрепиться в Центральной Азии посредством политической и экономической интеграции вокруг России, до конца периода президентства Б.Н. Ельцина так и не удалось концептуально выработать внешнеполитический курс страны в отношении центрально-азиатского региона. С избранием президентом В.В. Путина во внешней политике Москвы начался так называемый «прагматический поворот», который подразумевал последовательность внешнеполитических действий руководства страны и жесткое отстаивание национальных интересов Российской Федерации в любом регионе мира. Также возрастала роль экономического фактора во внешнеполитических делах государства.

В концепции внешней политики России 2000 г. намечались активные действия, способствующие развитию стратегического партнерства Содружества, а отношения с каждым из государств должны были строиться с учетом их открытости к сотрудничеству, готовности должным образом учитывать интересы России [8]. В итоге постсоветское пространство продолжало оставаться важнейшим региональным приоритетом российской дипломатии.

Кроме этого, дополнительным стимулом в усилении влияния в Центральной Азии для Российской Федерации являлось очередное вовлечение в регион «внерегionalных» акторов системы международных отношений. В 1999–2001 гг. на передний план вышли проблемы обеспечения безопасности, которые резко изменили соотношение международных политических сил в Центрально-Азиатском регионе. Террористические атаки на башни-близнецы Нью-Йорка и Вашингтон привели к изменению стратегического баланса. 7 октября 2001 г. началась военная операция «Несокрушимая свобода» США и их союзников, направленная против террористического движения «Талибан» в Афганистане. Для проведения операции и обеспечения собственных сил, американцам потребовалось развернуть военное присутствие в Центральной Азии. Что, в свою очередь, вело к прямому столкновению российских и американских интересов.

В результате проведения международной антитеррористической операции, взаимоотношения Москвы с центрально-азиатскими республиками подверглись испытаниям. Так, с самого начала операции, ряд государств были готовы оказать военную и гуманитарную помощь США. Киргизия объявила о готовности предоставить свой главный аэропорт «Манас» (в Бишкеке) в пользование войскам НАТО на время проведения операции.

Эти действия могли означать, что в обозримом будущем военным партнером республики могли стать Соединенные Штаты. В подобных обстоятельствах российское руководство проявило сдержанность, не требуя от киргизского правительства разрыва стратегического партнерства с Вашингтоном [9, с. 91].

В октябре 2001 г. Узбекистан стал первым центрально-азиатским государством, предоставившим свои военные объекты в пользование вооруженным силам союзников, для осуществления поисково-спасательных мероприятий и операций по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. После этого военно-политическое сотрудничество между Москвой и Ташкентом в очередной раз оказалось замороженным [9, с. 233–234]. В дополнение к этому, на охлаждение отношений между странами повлиял тот факт, что в 1999 г. Узбекистан вступил в организацию ГУАМ, которая имела ярко выраженную антироссийскую направленность.

Осторожней к участию в антитеррористической операции отнеслись Казахстан и Таджикистан. Если другие республики проявляли максимальную дипломатичность, готовясь предоставить свою военную инфраструктуру в пользование альянсу, таджикское правительство с недоверием отнеслось к предложениям Вашингтона по использованию военных объектов на территории Таджикистана. По-видимому, в Душанбе опасались скоротечности антитеррористической операции, по окончании которой иностранный контингент войск должен был уйти из региона, а проблемы, вызванные их действиями, остались бы нерешенными и перекинулись на границы республики. Однако власти страны передали в распоряжение командования боевой операцией НАТО аэродром в Кулябе, отметив при этом отсутствие у объекта статуса военной базы [9, с. 165].

Таким образом, Российской Федерации необходимо было активизировать свою внешнюю политику в направлении центрально-азиатского региона. Появилась необходимость в модернизации интеграционных процессов, направленных на консолидацию республик Центральной Азии вокруг Москвы, учитывая взаимную выгоду сторон. К началу нового тысячелетия к результатам интеграционных процессов России в Центральной Азии можно отнести только СНГ и незавершенный к тому времени Таможенный союз. Деятельность СНГ в 1990-х гг., включая центрально-азиатское измерение, была вопиюще неэффективной, решения, принимаемые в рамках организации, носили необязательный характер и зачастую не выполнялись [7, с. 138–139].

Российским правительством в начале XXI века предусматривались как экономические, так и военно-политические интеграционные модели. На основе Таможенного союза теми же участниками (присоединился к единому экономическому пространству также Таджикистан) 10 октября 2010 г., был подписан «Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества». ЕврАзЭС был учрежден для продвижения процесса формирования совместного экономического пространства, а также реализации соглашений и задач, возложенных на предшествующий Таможенный союз [4].

Таким образом, для реализации углубленной экономической интеграции была образована новая организационная структура, отдельная от СНГ. При этом, в отличие от Содружества, в ЕврАзЭС преобладали центрально-азиатские республики. В период с 2000 по 2008 гг. сложилось своего рода разделение обязанностей между двумя организациями. Так, в СНГ обсуждались общеполитические вопросы, а в ЕврАзЭС конкретные проблемы экономической интеграции [7, с. 139].

Военно-политическая интеграция была оформлена в виде Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на основе Договора о коллективной безопасности СНГ. 7 октября 2002 г. в Кишиневе между Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном были подписаны основополагающие документы организации: «Устав ОДКБ» и «Соглашение о правовом статусе ОДКБ» (вступили в силу 18 сентября 2003 г.) [10]. Согласно этим документам, государства-участники преследуют общие цели, к которым относятся: сохранение территориальной целостности и независимости государств-участников, координация действий в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, организованной трансграничной преступностью. Отдельный пункт в уставе содержит положение об оказании немедленной военной помощи государству-участнику ОДКБ в случае возникновения военной угрозы [19].

Также в рамках ОДКБ Москва предложила своим партнерам покупку вооружения по льготным (внутрироссийским) ценам и льготные условия обучения в российских военных вузах, включая Академию Генштаба РФ. Кроме этого, для Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности был создан механизм Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР), позволявший наиболее плотно взаимодействовать военным формированиям государств-участников в случае совершения агрессии против одного из них.

По аналогии с ЕврАзЭС и СНГ, ОДКБ тоже отличалась в разрешении военно-политических вопросов от устаревшего Содружества. Так, за время работы ОДКБ не было замечено таких скандальных ситуаций как внутри СНГ, в котором состояли государства, вступившие в прямое вооруженное столкновение или обвиняющие друг друга в поддержке сепаратистских выступлений. Кроме этого, решения, принятые в рамках ОДКБ, носят обязательный характер в отличие от СНГ.

Тем самым, оба интеграционных процесса как экономический (ЕврАзЭС), так и военно-политический (ОДКБ) изначально приобрели центрально-азиатский характер. Оба интеграционных объединения в дальнейшем стремились показать положительную динамику выстраивания взаимовыгодных отношений между странами-участницами, а также способность к расширению. Дополнительной характеристикой организаций является то, что Российская Федерация несет основные издержки по финансированию работы ОДКБ и ЕврАзЭС [7, с. 140–141].

Кроме интеграционных процессов, Российская Федерация в начале XXI века продолжала активно развивать двусторонние отношения с центрально-азиатскими государствами. Условно в начале 2000-х годов центрально-азиатские государства можно разделить на две группы. К первой относились государства, с которыми у России получилось выстроить доверительные и отчасти союзнические отношения – Киргизией, Казахстаном и Таджикистаном. Ко второй группе относятся Туркменистан, с которым в 1990-х гг. было мало точек соприкосновения, а сами отношения находились в вялотекущем состоянии; и Узбекистан, который проводил обособленную политику, стремясь к выстраиванию равных отношений со всеми нерегionalными игроками.

Причем отличительной чертой новой внешней политики от проводившейся в 1990-х гг., стало усиление экономического (особенно энергетического) аспекта, наряду с военно-политическими вопросами в выстраивании взаимоотношений между государствами. В начале 2000-х гг., одним из важных и нерешенных вопросов оставался так называемый «долговой вопрос» – погашение задолженностей Казахстана, Киргизии и Таджикистана перед Российской Федерацией.

Вступив в должность президента, В.В. Путин и его администрация попытались уладить этот важный, но деликатный вопрос в кратчайшие сроки. В январе 2000 г. с премьер-министром Казахстана К.К. Токаевым обсуждался вопрос о задолженности Казахстана за поставки российской электроэнергии на сумму 239 млн. долл. Стремясь углубить отношения с Астаной, российская сторона списала долг, однако взамен казахская сторона обязалась предоставить РАО «ЕЭС России» пакет акций Энергетической компании Казахстана и увеличить транзит нефти через российскую территорию [9, с. 39].

В октябре того же года был решен «долговой вопрос» с Киргизией. По соглашению между двумя сторонами было решено, что Бишкек погасит свой долг перед Россией (составлявший около 150 млн. долл.), за счет передачи в ее собственность акций своих крупнейших предприятий-производителей урана, золота, редких металлов и продукции военного назначения. Именно Киргизия стала первым государством, предложившим подобную схему расчета по своей задолженности [9, с. 91].

В декабре 2002 г. был наконец-то решен вопрос о погашении государственного долга Таджикистана. Его общая сумма долга определена в 323,15 млн. долл. и подлежала погашению в 33 этапа до конца 2018 г. [11]. Российская сторона настояла на погашении задолженности по ранее предоставленным кредитам в денежной форме, тем самым окончательно отказавшись от бартерной схемы, существовавшей в период президентства Б.Н. Ельцина. При этом условия погашения долга учитывали реальные возможности таджикской экономики и не могли привести к ее резкому ослаблению. Кроме того, в счет сокращения задолженности стороны оформили передачу оптико-электронного узла «Ну-

рек» в аренду российской стороне сроком на 49 лет (сокращение задолженности на 242,5 млн. долларов) [12].

Кроме того, в начале XXI века произошло укрепление российского капитала в регионе за счет государственных компаний, а также компаний со значительным государственным участием, и увеличения их значения в торговле и добыче энергоресурсов. В 2000 году между ОАО «Газпром» и правительством Киргизии было подписано соглашение сроком на 25 лет об участии компании в добыче природного газа на территории Киргизии, а также участии в работах по реконструкции, модернизации и созданию новых газотранспортных мощностей [9, с. 93]. Помимо этого, в 2004 г. киргизское правительство подписало меморандум с РАО ЕЭС, по которому предусматривалось строительство двух гидроэлектростанций («Камбарат-1» и «Камбарат-2») в стране. Для осуществления задуманного были выделены инвестиции в размере 1,9 млрд. долл. [1, с. 229].

В 2002 г. Россия и Казахстан также заключили энергетические соглашения [13]. В итоге российские инвестиции в минерально-сырьевой комплекс Астаны составили 32,2 млрд. долл. и с тех пор продолжали ежегодно увеличиваться [1, с. 220]. По похожему сценарию в 2003 г. правительство Таджикистана и ОАО «Газпром» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет. Документ предусматривал совместное проведение геологоразведочных работ на территории страны, разработку и эксплуатацию месторождений природного газа, строительство трубопроводов [9, с. 169]. Также в 2004 г. таджикское правительство подписало соглашение о долгосрочном сотрудничестве с компанией «Русский алюминий», включавшее участие компании в строительстве Рогунской ГЭС. На строительство ГЭС было выделено 560 млн. долл. [1, с. 230].

Помимо экономических отношений, в начале XXI века продолжали укрепляться военно-политические связи Российской Федерации с центрально-азиатскими государствами. Наиболее активное и стабильное военно-политическое сотрудничество продолжалось с Казахстаном. В подтверждение тесного сотрудничества между государствами в 2004 г. было продлено до 2050 г. соглашение об аренде Россией космодрома Байконур. Причем Москва и Астана взяли на себя обоюдные обязательства по модернизации космодрома [14].

На качественно новый уровень вышло военно-политическое сотрудничество России с Киргизией и Таджикистаном. В 2000 г. российское и киргизское правительства приняли «Декларацию о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве», в которой впервые стороны объявляли себя не просто стратегическими партнерами, а союзниками [6]. Этот документ подтвердил готовность обеих сторон оказать друг другу военную помощь в случае совершения акта агрессии против одной из сторон. В 2003 году Москва усилила военно-политическое влияние в Киргизии подписанием соглашения о статусе и условиях пребывания российской авиабазы в г. Кант. Соглашение заключалось сроком на 15 лет (с возможностью продления), а главной задачей базы определялась защита суверенитета и безопасности двух стран [15]. В итоге, Россия стала второй страной мира (после США), разместившей в Киргизии свою военную базу. В результате этого влияние Москвы на Бишкек, ослабленное в 2001 г., было восстановлено.

В 2000 г. Россия подтвердила союзнические обязательства перед Таджикистаном. Правительства обоих государств подписали соглашение о передаче участка таджикско-афганской границы, охраняемой российскими военными, под контроль таджикских вооруженных сил [16]. Однако в необходимых случаях российские специалисты могли участвовать в мероприятиях по обеспечению контроля над границей республики [17]. В результате Москва сохранила возможность контролировать взрывоопасную таджикско-афганскую границу.

Также российскому правительству удалось в начале 2000-х годов наладить отношения с наиболее обособленными в отношении России центрально-азиатскими республиками Узбекистаном и Туркменистаном. В 2003 г. в российско-узбекских отношениях обозначился прогресс, затронувший все сферы двустороннего взаимодействия. Со второй половины 2003 г. произошло быстрое увеличение товарооборота между странами, активизировалось продвижение России на энергетический рынок Узбекистана. Уже в мае 2003 г. узбекский природный газ начал экспортироваться в Россию.

В 2004 г. в Ташкенте В.В. Путин и И.А. Каримов подписали договор «О стратегическом партнерстве», ознаменовавший новый этап в развитии российско-узбекских отношений. Стороны договорились координировать совместные усилия, направленные на создание эффективной системы безопасности в центрально-азиатском регионе и, что наиболее важно, подтвердили намерение сотрудничать, а не соперничать в региональных делах [5].

Подписание договора стало хорошим подспорьем для углубления всестороннего сотрудничества между двумя государствами, продемонстрировав намерение развивать диалог в условиях чрезмерно активного присутствия США в Центральной Азии. При этом необходимо учитывать, что именно на Узбекистан, как на «форпост» своего влияния, ориентировалось в регионе американское руководство.

В мае 2005 г. вспыхнули массовые беспорядки в узбекском городе Андижан, спровоцированные религиозно-политической организацией фундаменталистского характера «Акрамия». Узбекское правительство обвинило в поддержке антиправительственного андижанского восстания западные неправительственные фонды и, косвенно, посольство США. После этого сотрудничество с американцами было приостановлено, а вооруженные силы США вынуждены покинуть базу Карши-Ханабад [7, с. 149].

В то же время президент РФ В.В. Путин поддержал действия И.А. Каримова по подавлению восстания. Итогом налаживания отношений между государствами стал выход Узбекистана из организации ГУУАМ в 2005 г. В ноябре того же года в Москве президенты подписали договор «О союзнических отношениях». Таким образом, стороны объявили друг друга союзниками, в связи с чем произошла новая перегруппировка сил в Центральной Азии, связанная с резким усилением позиций России и поддерживаемых ею интеграционных объединений.

Помимо Узбекистана, российское правительство пыталось придать подвижности российско-туркменским отношениям, находившимся в застое с 1990-х гг. В области внешней политики Москва и Ашхабад по-прежнему имели мало точек соприкосновения. Правительство Туркменистана отказывалось участвовать в интеграционных процессах во главе с Россией, видя своими основными партнерами Иран и Турцию.

Однако в апреле 2003 г. главы правительств России и Туркменистана подписали соглашение «О сотрудничестве в области безопасности» – первый за несколько лет политический договор между государствами. В соглашении стороны договорились об укреплении мира и стабильности в Центральной Азии, а также урегулировании конфликтов и кризисов, затрагивающих их интересы [18]. Кроме этого, особенно важным для российской стороны стало подписание соглашения «О сотрудничестве в газовой отрасли», которое позволило российским компаниям проникать на туркменский энергетический рынок [7, с. 314]. Документ закрепил итоги проводимой Москвой политики в отношении Туркменистана, начиная с 1990-х гг.

В 2003–2005 годах на постсоветском пространстве развернулась серия т.н. «цветных революций». Дестабилизация ситуации внутри региона Центральной Азии, связанная с «революционными» событиями, проявилась довольно быстро. Помимо «Андижанских событий», в марте 2005 г. президент Киргизии А. Акаев, имевший заслуженную репутацию наиболее либерального и прозападного главы правительства из центрально-азиатских республик, был свергнут в результате т.н. «революции тюльпанов» [7, с. 149]. При оценке «революционных» событий в Киргизии, Москва сохранила нейтралитет и не повторила ошибок, совершенных ею несколькими месяцами ранее во время «Оранжевой революции» на Украине. В конечном итоге, пришедшее новое киргизское правительство оказалось в большей степени пророссийским, чем предшествующее.

В 2006 г. внешнеполитический курс Российской Федерации был скорректирован. Российское руководство осознавало масштабы военно-политического влияния России в международных отношениях, которые в свою очередь были слабо подкреплены экономической составляющей. В результате появилась концепция «энергетической сверхдержавы». Суть концепции сводилась к тому, что существует только одна сфера мировой экономики, в рамках которой Москва может играть существенную роль – в энергетической сфере [11, с. 150].

В результате этого, экономическим отношениям России с центрально-азиатскими республиками был придан очередной, качественный, «энергетический» толчок. К 2008 г. Российская Федерация окончательно доминировала в сфере транспортировки центрально-азиатских углеводородов. Хотя в это же время наиболее активно в регионе начал себя проявлять Китай, пытавшийся экономически «вклиниться» в Центральную Азию и переориентировать ее на восточные рынки сбыта.

Источники и литература.

1. Белоглазов А.В. Энергетическая политика России в Центральной Азии в начале XXI века (2000–2007 гг.) // Ученые записки Казанского Государственного университета. № 7. 2008. С. 219–232.
2. Договор между Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой и Российской Федерацией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1901125>.
3. Договор о таможенном союзе и едином экономическом пространстве. 26 февраля 1999 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901799762>
4. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3880.
5. Договор о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 16 июня 2004 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3422.
6. Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Киргизской Республикой (Принята в г. Москве 27.07.2000) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=13175.
7. Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и Центральная Азия. М.: Москва, 2008. 251 с.
8. Концепция внешней политики Российской Федерации 2000 г. [Электронный ресурс] // Профессиональные справочные системы Техэксперт. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901764263>.
9. Мещеряков К.Е. Внешняя политика России в Центральной Азии: проблемы и тенденции развития, пути модернизации с целью повышения эффективности. СПб: Скифия-принт, 2012. 372 с.
10. Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3636.
11. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об урегулировании задолженности Республики Таджикистан перед Российской Федерацией по государственным кредитам от 9 декабря 2002 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=2848.
12. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о передаче в собственность Российской Федерации оптико-электронного узла "Нурук"... 16 октября 2004 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3132.
13. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о транзите нефти от 7 июня 2002 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3827.
14. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса "Байконур". [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1874.
15. Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1975.
16. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о порядке передачи под охрану Республике Таджикистан участка государственной границы... 16 октября 2004 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3503.
17. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве по пограничным вопросам от 16 октября 2004 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3220.
18. Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности от 10 апреля 2003 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3115.
19. Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3635.

References.

1. Beloglazov A.V. Energeticheskaya politika Rossii v Tsentralnoy Azii v nachale XXI veka (2000–2007 gg.) // Uchenyye zapiski Kazanskogo Gosudarstvennogo universiteta. № 7. 2008. S. 219–232.
2. Dogovor mezhdou Respublikoy Belorussiya, Respublikoy Kazakhstan, Kirgizskoy Respublikoy i Rossiyskoy Federatsiyey ob uglublenii integratsii v ekonomicheskoy i gumanitarnoy oblastiakh [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://docs.cntd.ru/document/1901125>.

3. Dogovor o tamozhennom soyuze i edinom ekonomicheskom prostranstve. 26 fevralya 1999 g. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://docs.cntd.ru/document/901799762>.
4. Dogovor ob uchrezhdenii Evraziyskogo ekonomicheskogo soobshchestva ot 10 oktyabrya 2000 g. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3880.
5. Dogovor o strategicheskom partnerstve mezhdru Rossiyskoy Federatsiyey i Respublikoy Uzbekistan ot 16 iyunya 2004 g. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3422.
6. Deklaratsiya o vechnoy družbe, soyuznichestve i partnerstve mezhdru Rossiyskoy Federatsiyey i Kirgizskoy Respublikoy (Prinyata v g. Moskve 27.07.2000) [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=13175.
7. Kazantsev A.A. «Bolshaya igra» s neizvestnymi pravilami: Mirovaya politika i Tsentralnaya Aziya. M.: Moskva, 2008. 251 s.
8. Kontseptsiya vneshney politiki Rossiyskoy Federatsii 2000 g. [Elektronnyy resurs] // Professional-nyye spravochnyye sistemy Tekhhekspert. Rezhim dostupa: <http://docs.cntd.ru/document/901764263>.
9. Meshcheryakov K.E. Vneshnyaya politika Rossii v Tsentralnoy Azii: problemy i tendentsii razvitiya. puti modernizatsii s tselyu povysheniya effektivnosti. SPb: Skifiya-print, 2012. 372 s.
10. Soglasheniye o pravovom statuse Organizatsii Dogovora o kollektivnoy bezopasnosti ot 7 oktyabrya 2002 g. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3636.
11. Soglasheniye mezhdru Pravitelstvom Rossiyskoy Federatsii i Pravitelstvom Respubliki Tadzhiки-stan ob uregulirovaniі zadolzhennosti Respubliki Tadzhiкиstan pered Rossiyskoy Federatsiyey po go-sudarstvennym kreditam ot 9 dekabrya 2002 g. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=2848.
12. Soglasheniye mezhdru Pravitelstvom Rossiyskoy Federatsii i Pravitelstvom Respubliki Tadzhiки-stan o peredache v sobstvennost Rossiyskoy Federatsii optiko-elektronного uzla "Nurek"... 16 oktyab-rya 2004 g. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3132.
13. Soglasheniye mezhdru Pravitelstvom Rossiyskoy Federatsii i Pravitelstvom Respubliki Kazakhstan o tranzite nefti ot 7 iyunya 2002 g. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3827.
14. Soglasheniye mezhdru Rossiyskoy Federatsiyey i Respublikoy Kazakhstan o razvitii sotrudnichestva po effektivnomu ispolzovaniyu kompleksa "Baykonur". [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1874.
15. Soglasheniye mezhdru Rossiyskoy Federatsiyey i Kirgizskoy Respublikoy o statusе i usloviyakh prebyvaniya obyedinennoy rossiyskoy voyennoy bazy na territorii Kirgizskoy Respubliki [Elektronnyy re-surs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1975.
16. Soglasheniye mezhdru Rossiyskoy Federatsiyey i Respublikoy Tadzhiкиstan o poryadke peredachi pod okhranu Respublike Tadzhiкиstan uchastka gosudarstvennoy granitsy... 16 oktyabrya 2004 g. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3503.
17. Soglasheniye mezhdru Rossiyskoy Federatsiyey i Respublikoy Tadzhiкиstan o sotrudnichestve po pogranichnym voprosam ot 16 oktyabrya 2004 g. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3220.
18. Soglasheniye mezhdru Rossiyskoy Federatsiyey i Turkmenistanom o sotrudnichestve v oblasti bezopasno-sti ot 10 aprelya 2003 g. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3115.
19. Ustav Organizatsii Dogovora o kollektivnoy bezopasnosti ot 7 oktyabrya 2002 g. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=3635.

Бичаков С. А. Центральнo-азиатский вектор внешней политики Российской Федерации в 1999–2008 гг. / Бичаков С. А. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия В : «Международные отношения». – 2018. – № XXV(VIII). – С. 62–69.

Bichakov S. A. Central Asian vector of Russia's foreign policy in the 1999–2008 / Bichakov S. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series C : «International Relations». № XXV(VIII). – 2018. – P. 62–69.

ОБ АВТОРЕ

БИЧАКОВ
Сергей Александрович

Магистрант кафедры политологии и международных отношений Института общественных наук и международных отношений, Севастопольского государственного университета
E-mail: bichakov@mail.ru

БИЧАКОВ
Sergei Aleksandrovich

Student Master, Department of Political Science and International Relations Institute of Social Sciences and International Relations, Sevastopol State University
E-mail: bichakov@mail.ru